

Hipótese da Dopamina Anômala ou Defeituosa na Esquizofrenia

Pesquisador Independente: Guilherme Cursino dos Reis (Neurocientista e Psicofarmacologista).

email: guilherme.c.reis@hotmail.com

Resumo

Até então, prevaleceu-se que uma das hipóteses que fundamentam as bases neurobiológicas da esquizofrenia, baseia-se em averiguar que, neste quadro, há um aumento surpreendente na interação da dopamina em receptores mesolímbicos do tipo D₂ e, que assim, a resposta dopaminérgica estaria mais intensa e expressiva. O desencadear de sintomas positivos, como delírios e alucinações, é um convite adjacente ao postular-se que a liberação dopaminérgica em excesso e profusa na via mesolímbica, torna a hipótese clássica, uma vertente em que ao longo das décadas, fez-se o centro das atenções diante dos mais variados e notáveis estudos sobre o tema.

Nasce, portanto, através de experimentos mentais e, acima de tudo, através de comparações de informações junto aos impressos acadêmico e da ciência contemporânea, a nova teoria, que pode aprimorar tecnicamente a forma como se idealiza esse “desbalanço molecular” da dopamina na esquizofrenia. Essa nova hipótese, sintetiza alguns elementos profícuos, alinhados por integrar elementos chaves da bioquímica molecular da dopamina, junto aos conceitos que os tonaram neste trabalho, inescapáveis para a completa compreensão daquilo que esta nova teoria propõe.

O que é de fundamental importância, não somente em razões de análises imediatas, como para projeto futuro é, ter nas dimensões do que se é proposto, abrir-se um campo de capacitação que tange a essa nova proposta, para alargar correções que, ao longo do percurso da validação de toda abrangência hipotética admitida até então, necessitarão de suportes, bases e envergadura técnico-científica para dar o devido veredicto, no qual todo trabalho compelido por bases teóricas deva ter.

Palavras chave: dopamina, esquizofrenia, agregados moleculares, hipótese dopaminérgica, catecolamina.

1. Introdução

A esquizofrenia é considerada um transtorno neuropsiquiátrico grave, na qual, encontra-se muito bem catalogada pela medicina ortodoxa. Seus sintomas variam em intensidade pelas quais afetam de maneira ruínosa o cérebro daquele que lhe é portador. Acredita-se seja um transtorno do neurodesenvolvimento, em que nos primeiros anos de vida, ou mesmo diante dos aconchegos intrauterinos, já se predispueram calamidades não só de expressões genéticas, como também de influências ambientais que geram os mais vastos desequilíbrios bioquímicos e de circuitarias neurais. Portanto, assim, o processo patológico se estabelece. A hipótese dopaminérgica clássica admite sustentar um conhecimento muito amplo para a ciência e ao campo (em particular) da psiquiatria clínica nos tempos contemporâneos. Muito pelo porque, essa linha de pesquisa vem de um passado não remoto; os antipsicóticos transformaram o tratamento psicofarmacológico, deram a ele, uma espécie de revolução inimaginável, conferindo, créditos extras de benefícios a outros transtornos também.

Através de experimentos mentais propostos e, aqui viabilizados, houve um grande interesse (também), em se analisar dados já aferidos junto as entrelinhas metodológicas do espaço da ciência e, parcialmente, a conclusão a ser feita é de que a dopamina por si mesma deva estar tão somente aumentada e anômala na esquizofrenia, - deva existir razões mais específicas para, por exemplo, se houver em qualquer pessoa normal uma liberação (vamos pensar hipoteticamente) profusa de dopamina (pensemos muito acima da média), num quadro de hiperfoco ou estimulação intensa por algo que se queira muito (analisando-se pelo âmbito comportamental e motivacional), - diante mesmo assim, se é a dopamina liberada, por que então não se propagam sintomas positivos nessa pessoa nestas condições salútares? Algo pode e deve estar além da liberação maciça da dopamina; volta-se a hipótese que a molécula dopaminérgica possa, por assim, encontrar-se anômala ou defeituosa, nos quadros patológicos em que se observa no ramo da psiquiatria clínica.

2. Métodos

As conclusivas deste trabalho se basearam principalmente por dados da literatura, realizando-se buscas na pubmed e google acadêmicos. Além de insights solucionados pela demanda de experimentos mentais do autor. Lembrando que os experimentos mentais sempre tiveram como suporte e base os conhecimentos clássicos a respeito da fisiopatologia do transtorno averiguados em questão.

3. Resultados

Aproximando-se do contexto que existem picos na liberação dopaminérgica sob diferentes condições e circunstâncias, em que o próprio organismo se altera e se modifica, atribuindo-se lhe estados neurofisiológicos ímpares e particulares, a grande questão nesse desenrolar de entendimento é: será cabível entender a situação de, no caso diferenciar um estado motivacional energizante, de um quadro patológico como a bipolaridade ou esquizofrenia (em seus sintomas ativadores) apenas sob a ótica de quais regiões e vias cerebrais a dopamina percorre? Qual é o parâmetro para se definir uma diferença potencialmente válida entre a ativação do sistema de recompensa cerebral, motivado por uma substância química ilícita e a busca de prazer pelo sexo na hora de o executar seja de que forma for? Ademais, o viés não representa negar certos caminhos específicos da dopamina, em circuitarias específicas da dopamina para cada caso. De fato, isso é tema de diversos estudos muito bem equipados pelas mentes mais formidáveis deste planeta; conquanto o que mais sobrevém como alvo de possível especulação é demonstrar, através de uma ideia central e provável, que a dopamina para cada caso ou para alguns casos, especificamente, pode se encontrar modificada no quesito molecular dentro de contextos neurobiológicos específicos. Agregados podem se formar nela e sua estrutura se altera, alterando assim sua funcionalidade.

Já se tem documentado alterações dopaminérgicas em condições neurodegenerativas, como no Mal de Parkinson. Portanto, no Pankinson, verificam-se anomalias na molécula da dopamina, por que não desconfiarmos dessa perturbação bioquímica também na esquizofrenia?

Uma das prováveis consequências de modificação molecular dopaminérgica deva ser, em questão, alterações na funcionalidade de todos os receptores dopaminérgicos, visto a dopamina ser a “rainha” central desta inconveniência. Um dos achados mais importantes e que corrobora para essa interessante conclusão, norteia-se pelo fato de que a clozapina, antipsicótico mais eficaz e até persistentemente escolhido nos quadros em que há uma relutância quanto a resistência ao tratamento farmacológico na esquizofrenia, faz com que ela seja a única desta classe de psicofármacos, no qual interage com todos os subtipos de receptores dopaminérgicos.

Pode-se admitir que, seria veemente coincidência por ser o único na modulação de todos os receptores de dopamina promover a maior gama de efeitos benéficos ao paciente? A questão é que se existe como causa, uma molécula que flui sordidamente aos seus receptores visando ativá-los, porém a mesma é errônea ou anômala (incapacitada); é digamos, um elemento tóxico ao organismo, se nessa interação prejudicial que até pode precipitar neuroinflamação, ela carrega em si mesma especificidade de ação a todos os seus receptores. Torna-se claro inferir a

proposta de pensamento que a clozapina é o fármaco mais efetivo, pelo fato de possuir total capacidade de interagir nesses receptores que estarão vulneráveis a dopamina tóxica.

4. Considerações Finais

A conclusão diante destas considerações marcadamente analisadas, é que o aprofundamento e questionamento cada vez mais gradativo dos processos elementares que envolvem a descoberta não só de observações teóricas e medidas que favoreçam experimentos propostos até então exprimidos neste trabalho, deve, portanto, abrir uma vala de circunstâncias favoráveis para que colaboradores e profissionais engajados, possam surpreender a eclosão pela veracidade do tema aqui proposto, e se deve assim merecer a rígida observação sensata e precisa, para o fomento da pesquisa laboratorial. O trabalho também propõe que, o tema “neuroinflamação na esquizofrenia”, é semelhante as ideias mecanísticas da “hipótese da dopamina anômala ou defeituosa na esquizofrenia”, - pois, a dopamina anômala ou defeituosa, como desencadeadora de processos oxidativos, supre a demanda de radicais livres e agentes neurotóxicos e, portanto, acaba “fuzilando” a integridade dos neurônios. Assim, a neuroinflamação passa a ser uma espécie de lesão por acarretar malefícios aos quais os sintomas salientes dos mais variados quadros psiquiátricos vão se estabelecer.

Referências

- Carlsson A, Lindqvist M. Effect of chlorpromazine or haloperidol on formation of 3-methoxytyramine and normetanephrine in mouse brain. *Acta Pharmacologica et Toxicologica*. 1963.
- Seeman P, Lee T. Antipsychotic drugs: direct correlation between clinical potency and presynaptic action on dopamine neurons. *Science*. 1975.
- Howes OD, Kapur S. The dopamine hypothesis of schizophrenia: version III—the final common pathway. *Schizophrenia Bulletin*. 2009.
- Grace AA. Dysregulation of the dopamine system in the pathophysiology of schizophrenia and depression. *Nature Reviews Neuroscience*. 2016.
- Meltzer HY. Clozapine: Balancing Safety with Superior Antipsychotic Efficacy. *Clinical Schizophrenia & Related Psychoses*. 2012.

Meyer U. Neurodevelopmental resilience and susceptibility to maternal immune activation.
Trends in Neurosciences. 2019.